

**О НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЯХ И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ
УЧАЩИХСЯ I-IV КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ***Алиева Ш.**Диссертант**Нахчыванский педагогический институт, Нахчыван**Orcid ID: 0000-0002-9716-7629***ABOUT SOME DIFFICULTIES AND WAYS TO SOLVE THEM IN TEACHING READING TO
STUDENTS OF I-IV GRADES OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS***Aliyeva Sh.**Phd student**Nakhchivan Teachers Institute, Nakhchivan***Аннотация**

В статье исследованы сущность и содержание обучения способом раскрытия значения слов, выражений и предложений в процессе обучения чтению в начальных классах, определены способы освоения и охарактеризованы формы организации.

В то же время в процессе чтения рассмотрены способы формирования у младших школьников умений и привычек правильно, быстро, выразительно и осознанно читать, грамотно писать, точно считать, получать необходимые знания по различным предметам в целом, правильно применять эти знания на практике, приобретать беглую речь и т. д., а также упоминаются методы дальнейшего совершенствования этих навыков.

После обработки упомянутых умений и навыков содержание прочитанного материала запечатлевается в памяти учащегося в целом, учащийся следит и анализирует его различные эпизоды, части, отдельные образы, их движение в логическом порядке, усваивает их внутренний смысл и общение, тонкости.

Abstract

In the article, the essence and content of teaching the ways of opening the meaning of words, expressions and sentences in the process of reading training in primary classes were investigated, the ways of mastering were determined and the form of organization was characterized.

At the same time, in the reading process, young schoolchildren are taught to read correctly, quickly, expressively and consciously, to write literately, to calculate accurately, in general, to gain necessary knowledge from various subjects, to apply this knowledge correctly in practice, to acquire fluent speech, etc. ways of forming skills and habits and methods of further improvement of these skills were discussed.

After developing the mentioned skills and habits, the content of the read material is imprinted in the student's memory as a whole.

Ключевые слова: ученик, учитель, процесс чтения, раскрытие значения слов, освоение сложных слов.

Keywords: student, teacher, reading process, uncovering the meaning of words, mastering difficult words.

Чтение – процесс, отражающий общую познавательную деятельность учащихся и дополняющий более глубокое понимание и понимание содержания. В начальных классах эффективная организация этой работы оказывает сильное влияние на эмоциональное и интеллектуальное развитие учащихся, а также на сознательное усвоение прочитанного материала. (1, с. 57).

Одной из основных трудностей обучения чтению в I-IV классах является совершенствование навыков чтения учащихся. Известно, что существуют четыре компонента техники чтения (точность, скорость, выразительность и осознанность). Эти компоненты чтения взаимодействуют друг с другом и находятся в диалектическом единстве. Хотя работа, проводимая над развитием одного из них, способствует развитию других, осознанное чтение является конечным результатом работы, проводимой в этой области. Невозможно понять со-

держание и идею текста, который не прочитан осознанно, применить изученное на практике, сформировать умения связать его с современной жизнью.

Общая цель по обучению материалам для чтения – приучить учащихся к выразительному и осознанному чтению, дать им необходимые знания о природе и общественной жизни, воспитать в них бережное отношение к народу и государственной собственности, обогатить их мышление художественных образов, развивать речь и воображение, к Родине, народу, матери. Воспитывать чувство любви к языку, науке и т. д., прививать гуманистические чувства.

Согласно цели, при обучении чтению в начальных классах решаются определенные задачи:

— развитие у учащихся навыков правильного, быстрого, выразительного и осознанного чтения;

— интерпретация информации, содержащейся в материалах для чтения, с точки зрения жизненной реальности;

- Обогащение представлений учащихся о нашей Родине, ее могуществе, героическом прошлом, настоящем и будущем нашего народа, чудесах, которые он создал, богатстве и разнообразии нашей родной природы и т. д.

Н.А.Корф, В.И.Шермецкий, В.А.Фёдоров, Н.Кульман, Е.А.Адамович, Н.П.Кононикин, Н.А.Щербаков, А.С.Абдуллаев, Ю.Ш.Каримов, М.М.Оморокова, А.Н.Рахимов и другие, некоторые представления о процессе чтения в младших классах сказали что их мнения в этой области во многом способствуют работе, которую предстоит проделывать в процессе чтения.

В процессе чтения мыслительная деятельность ученика имеет специфическую особенность. Основную связь между содержанием текста и реальным существованием он может увидеть только в процессе читательской деятельности. Потому что чтение – это интеллектуальный труд и сложный процесс умственной деятельности. Оно требует от учащегося умения применять в работе различные операции, различные способы деятельности.

В процессе чтения своеобразный ученик осуществляет творческую деятельность, он не упускает из виду затронутые там вопросы, мельчайшие детали, активно к этому относится. В этом случае учащиеся не остаются только в рамках прочитанного, им приходится связывать то, что они узнают в процессе чтения, с наблюдениями, услышанным и личным опытом. Они изучают причинно-следственную связь между объектами и событиями на основе сравнения и согласования. По мнению Л. Н. Толстого, в процессе осознанного чтения учащиеся проявляют творческую активность и перестают пытаться подражать другим. Таким образом, в мышлении учащихся I-IV классов создается образ предметов и событий.

Интерпретация сложных слов, словосочетаний, предложений в материалах для чтения связана с проблемой формы и идеи, которые находятся в содержательном и диалектическом единстве. Таким образом, контент состоит из слов, фраз и предложений. Каждый из них представляет разные элементы контента и выполняет определенные функции. Когда учащиеся не знают значения одного или нескольких сложных слов, фраз и предложений, они не могут понять содержание текста, отвлекая тем самым основную проблему. Поэтому сознательное обучение чтению не происходит в необходимой степени. Это означает, что учащиеся должны адаптировать словарный запас, предложения, фонетическую структуру и т. д. текста, который предстоит прочитать, таким образом, чтобы они соответствовали их возрасту и общему уровню знаний. На каждом этапе процесса обучения необходимо осознанно работать с разными типами материалов для чтения. Работа в этой области должна проводиться планомерно и регулярно (1, с. 59).

При чтении встречаются трудные слова и предложения в тексте. В текстах учебников также встречаются слова, которые, когда учащиеся видят знакомые слова в новой системе, часто не понимают значения этих слов. Они слепо вспоминают

контент, основанный на механической памяти. Поэтому студенты не усваивают содержание лучше, не понимают основных идей, точки зрения автора, не могут связать полученные знания с реальной жизнью.

Исследовательские наблюдения показывают, что в это время группа учителей пытается объяснить значения большинства слов и некоторых предложений в тексте не к месту. С одной стороны, это приводит к потере времени на уроке, с другой – снижается художественность, плавность, игривость текста, влияние переживаемых героями чувств и волнений, настроения и т. д. (4, с. 89).

По этому поводу К. Д. Ушинский говорит: «...человек, который объясняет все маленькому читателю... который дает разные объяснения маленькому, а иногда и пустому рассказу словами, поступает не правильно с педагогической точки зрения.

Поэтому в процессе обучения учителю следует подходить к этой работе осторожно, не обращать внимания на все непонятные слова и предложения в тексте, а акцентировать внимание на основном содержании, значении тех, которые непосредственно служат раскрытию идеи, которую он должен попытаться раскрыть положительные нюансы.

В это время учителю следует читать слова бегло, четко, свободно и полно, читать связанные тексты в предложениях, выжидать паузы (грамматической, логической и психологической), логического ударения, соблюдать правила литературного произношения, сразу сообщать об ошибках. доведенное в процессе чтения до сведения учащихся и устранение недостатков необходимо за это бороться регулярно.

Опыт показывает, что эффективная организация таких наблюдений за материалом для чтения и работы над словом открывает широкие возможности для установления определенных связей между уроками чтения и уроками языка, а также для углубления и закрепления знаний, приобретенных учащимися на основе материалов для чтения. Школьники применяют на практике то, что они узнали на уроках языка, с помощью материалов для чтения. С одной стороны, это служит для определения знаний учащихся, с другой – оказывает сильное влияние на сознательное усвоение содержания и идей прочитанного. (3, с. 126).

Таким образом, после такого исчерпывающего объяснения преподавателя ученик может понять место, время и обстоятельства события, значение отдельных слов, которые трудно понять и употребить в переносном смысле, последовательность между событиями, причину и отношения эффекта, характер образов, содержание события, отношение писателя к действиям образов, понимает основную мысль произведения.

В зависимости от характера прочитанного материала, его значения и функции в контексте работа над значением слов может проводиться в три этапа урока. К этим аспектам относятся следующие:

1. Перед прочтением текста;
2. В процессе чтения;
3. После процесса чтения.

Вот почему необходимо заранее определить, как и на каком этапе урока определять трудные слова и как их объяснять.

В результате передовые учителя устраняют трудности в процессе чтения в начальных классах, используя наиболее оптимальные методы и формы работы. Таким образом, учащиеся учатся правильно читать, осознанно понимать содержание текста, умеют свободно рассказывать истории, читать, писать и анализировать сложные слова. Также, изучая реальный и переносный смысл всех слов и предложений, используемых в тексте, школьники приобретают навыки постепенного использования их в речи, направляются на понимание и понимание художественных средств языка, используемых в материалах для чтения.

Список литературы

1. Рахимов А. Методика преподавания родного языка (в начальных классах). Баку – 2015, 470 с.
2. Гусейноглу С., Абдуллазаде Н. Выразительное чтение. Баку – 2021, 212 с.
3. Джафарова Н. Проблемы стратегического чтения в начальных классах. Баку – 2022, издание АГПУ, 304 с.
4. Гурбанов В. О проблемах преподавания азербайджанского языка (соображения и комментарии). Баку – 2019, издательство «Учитель», 204 с.
5. Гусейноглу С. Основы выразительного чтения. Баку – 2019, издание АГПУ, 220 с.